

ACADEMIA TOOLS4CAP MODULUL IV

INSTRUMENTE PENTRU O GUVERNANȚĂ MULTI-NIVEL EFICIENTĂ A PLANURILOR STRATEGICE PAC: O ANALIZĂ APROFUNDATĂ A MATRICEI IOI ȘI A LOGICII DE INTERVENȚIE

Evidențe

Introducere

Dezvoltarea unui sector agricol atractiv, rezilient și durabil, capabil să răspundă cerințelor societății și mediului, constituie o provocare majoră pentru actuala și viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC). Abordarea eficientă a acestei provocări necesită adoptarea unor **modele de guvernare solide, care să încurajeze participarea activă și colaborarea multi-nivel a tuturor părților interesate** implicate în elaborarea și punerea în aplicare a acesteia.

ORGANIZATOR:

22 MAI 2025

ONLINE

48 DE PARTICIPANȚI din 20 DE ȚĂRI

(Autorități publice, organisme de guvernare; cercetători; inovatori; și alte părți interesate relevante pentru sectorul agricol)

PREZENTĂRI ȘI ÎNREGISTRĂRI [AICI](#)

Dacă vedeți această pictogramă, faceți clic pentru a vedea prezentarea

Dacă vedeți această pictogramă, faceți clic pentru a vedea videoclipul

Principalele repere ale modului

Modulul IV al **Academiei Tools4CAP**, condus de Asociația Europeană pentru Inovare în Dezvoltarea Locală (**AEIDL**), a fost dedicat în special explorării metodologiilor și instrumentelor care facilitează această guvernare eficientă în practică. Desfășurat online pe 22 mai 2025 și cu 48 de profesioniști din 20 de țări înregistrate, modulul a prezentat abordări inovatoare pentru a consolida proiectarea și monitorizarea planurilor strategice ale PAC.

Acest modul se bazează pe activitatea condusă de **Institutul de Cercetare pentru Dezvoltare Rurală** (IfLS) și **Universitatea din Ljubljana** (UL), cu contribuții din partea tuturor partenerilor în proiect. Rezultatele sunt detaliate în documentul **Instrumente decizionale de guvernare participativă și pe mai multe niveluri: orientări metodologice, inclusiv protocoale (D3.3)**. Acest livrabil al proiectului subliniază importanța **proceselor decizionale transparente, favorabile incluziunii și bazate pe dovezi**, principii fundamentale pentru formularea planurilor strategice ale PAC (PNS) în cadrul noului model de punere în aplicare a PAC (NDM) și al concentrării sale pe performanță.

În timpul sesiunii, **Simone Sterly**, de la **IfLS**, și **Ilona Rac**, de la **Universitatea din Ljubljana**, au mers dincolo de simpla descriere a utilizării instrumentelor, oferind, de asemenea, îndrumări detaliate, practice, cu privire la modul de aplicare a acestor instrumente în ciclul planurilor strategice PAC.

PRINCIPIILE PROCESULUI DE ELABORARE A PNS

Elaborarea de politici bazate pe dovezi

Transparență în procesul decizional

Angajamentul incluziv al părților interesate

Flexibilitate și adaptabilitate

Responsabilitate și monitorizare

Coerența cu oferta ecologică europeană și cu obiectivele de dezvoltare durabilă

Eficiență și rentabilitate

Acest modul face parte din **Academia Tools4CAP**, care își propune să ofere un cadru pentru consolidarea capacităților și învățarea reciprocă prin dezvoltarea unui program de formare atractiv și adaptat nevoilor utilizatorilor finali. **Tools4CAP**, coordonat de **ECORYS**, este un proiect din programul Orizont în care sunt implicate 21 de organizații partenerice din 18 țări ale UE cu expertiză remarcabilă în probleme economice, de mediu, climatice și sociale, noi surse de date și tehnologii de monitorizare, precum și în implicarea părților interesate, date și indicatori sociali, de mediu și privind bunăstarea animalelor, în contexte de dezvoltare agricolă și rurală.

Prezentare generală a instrumentelor de guvernare inclusivă și multi-nivel

Simone Sterly

Institutul de Cercetare pentru Dezvoltare Rurală (IfLS)

Orientările incluse în document și prezentate în modul se bazează pe perspectivele [cadrlui conceptual Tools4CAP](#), [pe evaluarea și analiza comparativă a PNS](#) și pe raportul privind [instrumentele decizionale noi sau îmbunătățite concepute în comun](#).

Calendarul instrumentelor și abordărilor elaborate în comun în procesul de proiectare PNS

Viziunea participativă (PVB) este orientată spre integrarea perspectivelor unui spectru larg de părți interesate în formularea comună a unei viziuni viitoare pe termen lung pentru un teritoriu sau un sector. Aplicată în fazele inițiale ale ciclului de elaborare a politicilor, ea oferă o structură metodologică pentru alinierea intereselor diverse în cadrul planificării strategice a PAC. Punerea sa în aplicare implică un proces de planificare cuprinzător și o abordare multi-actor. Prin încurajarea implicării părților interesate, aceasta contribuie, de asemenea, la crearea unui sentiment de apartenență la planul rezultat.

Procesul de comunicare și de implicare a părților interesate (PCSE) interesate este un instrument menit să faciliteze și să ghideze interacțiunea structurată cu părțile interesate în toate etapele ciclului politic al PAC. Funcția sa este de a genera un cadru pentru contribuția informată a

cunoștințelor și experienței părților interesate, sprijinind procesele decizionale. În faza de proiectare, acesta contribuie la relevanța intervențiilor. În timpul punerii în aplicare și al monitorizării, aceasta permite colectarea sistematică a feedback-ului.

Stabilirea priorităților și luarea deciziilor (PDM), odată ce prioritățile au fost identificate, permite includerea unor metodologii pentru a concepe clasificarea priorităților într-un mod participativ și structurat. Acest lucru ajută la alocarea resurselor în cadrul PAC. Acest proces facilitează optimizarea utilizării resurselor limitate, integrarea preferințelor actorilor implicați și executarea unor procese decizionale transparente și bazate pe dovezi. Aplicarea sa vizează abordarea situațiilor de concurență între obiective sau domenii de investiții în timpul fazei de formulare a PNS-urilor.

Logica intervenției (IL) este un cadru conceptual și metodologic utilizat pentru reprezentarea sistematică a relației cauzale dintre resursele utilizate, activitățile executate, rezultatele imediate generate și impactul pe termen lung așteptat de la o intervenție politică. Această abordare structurează intervențiile în raport cu obiectivele generale ale PAC și articulează căile preconizate pentru a realiza coerența și eficacitatea politicilor, fiind deosebit de relevantă într-un context de complexitate și guvernanta pe mai multe niveluri.

Matricea IOI (intervenție - obiectiv - impact) (IOI) permite structurarea și analiza informațiilor care sprijină elaborarea politicilor și selectarea intervențiilor. Matricea face legătura între intervențiile PAC specifice, obiectivele de politică și impactul potențial asociat. Matricea permite evaluarea relevanței unei intervenții pentru un anumit

obiectiv, luarea în considerare a efectelor multiple ale aceleiași acțiuni și analiza coerenței interne a setului de intervenții propuse. Aplicarea sa este axată pe fazele de proiectare și planificare, oferind un cadru analitic bazat pe interrelaționarea elementelor.

Elaborarea de scenarii pentru evaluarea impactului politicilor (SBPIA) permite evaluarea prospectivă a impactului potențial al diferitelor opțiuni de politică. Aceasta implică elaborarea și analiza unor scenarii ipotetice care simulează diferite configurații ale factorilor politici și ale condițiilor externe. Aplicată în fazele de proiectare și planificare a PNS-urilor, ea contribuie la anticiparea rezultatelor, la compararea alternativelor și la evaluarea solidității intervențiilor în fața diverselor circumstanțe, combinând abordări calitative și cantitative.

SARCINA POLITICĂ	NEVOILE UTILIZATORULUI FINAL	INSTRUMENTE ADECVATE
Analiza contextului socio-economic	Date socioeconomice exacte și cuprinzătoare	PVB, PCSE
Analiza SWOT	Identificarea punctelor forte, a punctelor slabe, a oportunităților, a amenințărilor	PVB, PCSE
Evaluarea nevoilor	Înțelegerea incluzivă a nevoilor locale	PVB, PCSE, PDM
Setarea intervenției	Strategii de intervenție coerente, aliniate la obiectivele PAC	PCSE, IL, IOI, SBPIA
Stabilirea obiectivelor	Consens asupra obiectivelor măsurabile	PCSE, IL, IOI, SBPIA
Alocări financiare	Buget justificat și prioritizat	PCSE, IL, IOI, SBPIA, PDM
Analiza Ex-Ante și evaluarea strategică de mediu	Evaluarea impactului social și de mediu	IL, IOI, SBPIA
Consultări cu părțile interesate	Feedback incluziv și transparent din partea părților interesate	TOATE UNELTELE

Scopul instrumentelor de guvernanta participativă și multi-nivel

Implementarea matricei IOI și a logicii de intervenție: o foaie de parcurs explicată pas cu pas în timpul modului

Ilona Rac

Universitatea din Ljubljana

Simone Sterly

Institutul de Cercetare pentru Dezvoltare Rurală (IfLS)

În timpul modului IV al Academiei Tools4CAP, **au fost prezentate în detaliu** două instrumente metodologice cheie, **matricea IOI și Logica de intervenție**. Sesiunea a pus un accent deosebit pe aplicarea lor în practică, oferind participanților o perspectivă asupra modului în care aceste cadre pot fi puse în aplicare în mod eficient, în scenarii reale. Această secțiune prezintă o foaie de parcurs concisă pentru aplicarea fiecărui instrument, bazându-se pe descrierile cuprinzătoare furnizate în [Deliverable 3.3 al Tools4CAP](#) al proiectului și oferind un ghid pas cu pas pentru utilizarea acestora de către practicieni.

Logica intervenției: puncte cheie de luat în considerare

- ✓ Începeți prin a stabili în mod clar ce doriți să realizați cu proiectul dumneavoastră. Aceasta înseamnă să înțelegeți situația actuală și să obțineți contribuții de la toate persoanele implicate. *Ce problemă specifică încercați să rezolvați și cum arată succesul?*
- ✓ Al doilea pas constă în evaluarea peisajului actual al dezvoltării agricole și rurale pentru a evalua nevoile existente și domeniile potențiale de intervenție. *Unde sunt restricțiile sau oportunitățile cu impact?*
- ✓ În al treilea rând, trasați resursele necesare, acțiunile planificate, rezultatele imediate și impactul preconizat pentru fiecare intervenție. Acest lucru va garanta că fiecare etapă este aliniată la obiectivele politice mai largi și contribuie la rezultate măsurabile.
- ✓ Stabilirea indicatorilor-cheie de performanță (KPI) este extrem de importantă pentru măsurarea cantitativă a progreselor înregistrate în atingerea obiectivelor strategice. În același timp, dezvoltarea unui sistem solid de colectare și analiză a datelor este esențială pentru a facilita monitorizarea continuă a fidelității implementării și a rezultatelor obținute. *Ce date veți colecta pentru a dovedi impactul?*
- ✓ Implementarea intervenției, alocarea resurselor financiare, umane și tehnice necesare pentru a angaja fermierii, comunitățile locale, guvernul, agențiile și alte părți interesate într-o punere în aplicare eficientă.
- ✓ Următorul pas este stabilirea unui calendar pentru rapoartele și revizuirile periodice privind progresele înregistrate. Acest proces iterativ permite evaluarea continuă a performanței în raport cu planul și promovează o abordare de gestionare adaptativă, permițând ajustări în timp util ale strategiilor de intervenție pe baza datelor de monitorizare și a mecanismelor de feedback.
- ✓ În cele din urmă, evaluați impactul general al intervenției asupra dezvoltării agricole și rurale. *Ce ați învățat în urma acestei intervenții și cum vor contribui la activitatea viitoare?* Constatările derivate din această evaluare sunt esențiale pentru fundamentarea deciziilor de politică viitoare, pentru perfecționarea strategiilor de intervenție și pentru contribuția la un ciclu de îmbunătățire continuă în domeniul de dezvoltare vizat.

Acest instrument ne permite să obținem coerență, transparență și responsabilitate. Reglementat de articolul 109 din regulamentele CSP, acesta permite, printre altele, conceperea de intervenții PAC bazate pe dovezi, precum și alinierea intervențiilor la obiectivele la nivelul UE.

Ilona Rac, Universitatea din Ljubljana

Puncte principale pentru matricea IOI

- ✓ Primul pas: identificarea clară a intervenției (intervențiilor) PAC specifice, avute în vedere. *Care este exact acțiunea politică propusă sau analizată?*
- ✓ În al doilea rând, determinați care dintre obiectivele generale ale politicii PAC sunt cele mai relevante pentru intervenția (intervențiile) identificată (identificate). Luați în considerare atât legăturile directe, cât și cele indirecte.
- ✓ Pentru fiecare intervenție și legătura acesteia cu obiectivele identificate, faceți un brainstorming și documentați impactul potențial. Luați în considerare o serie de efecte, atât pozitive, cât și negative, directe și indirecte, pe termen scurt și lung.
- ✓ Următorul pas este stabilirea legăturilor: cartografierea sistematică a relației dintre intervenții, obiective și impactul potențial. Aceasta implică trasarea explicită a conexiunilor și explicarea raționamentului din spatele fiecărei legături.
- ✓ De asemenea, este important să se evalueze relevanța fiecărei intervenții în raport cu obiectivul specific. *Cât de mult contribuie intervenția la atingerea obiectivului declarat?*
- ✓ **Atenție!** Luați în considerare efectele multiple și analizați dacă o singură intervenție poate avea efecte multiple, putând avea impact asupra mai multor obiective diferite.
- ✓ *Intervențiile funcționează în sinergie sau există conflicte potențiale?* Examinați întregul set de intervenții propuse pentru a asigura coerența internă.
- ✓ În cele din urmă, valorificați informațiile structurate și analiza din matricea IOI completată pentru a informa procesul de elaborare a politicilor și pentru a sprijini selectarea celor mai relevante și coerente intervenții.

Matricea IOI, prescurtarea de la Intervention-Objective-Indicator Matrix, este un instrument metodologic central promovat în cadrul proiectului Tools4CAP pentru a sprijini planificarea strategică și evaluarea planurilor strategice ale PAC (PNS). Aceasta este concepută pentru a se asigura că fiecare acțiune de politică este intenționată, aliniată la obiective și măsurabilă, permițând punerea în aplicare transparentă și bazată pe dovezi a politicii agricole comune.

Simone Sterly, IfLS

Concluzii finale și principalele lecții învățate

Grupurile de dezbateri au avut rolul de a prezenta participanților utilizarea acestor instrumente și de a ilustra diferitele scenarii în care acestea pot fi aplicate. Unele dintre principalele domenii explorate cu privire la cele două instrumente sunt prezentate mai jos.

Logica de intervenție pentru măsurile PAC de adaptare la schimbările climatice

În timpul acestei sesiuni, întrebarea centrală care a ghidat discuția a fost *"cum să construim o strategie de intervenție clară și realistă pentru măsurile PAC de adaptare la schimbările climatice?"* Urmând cadrul Logicii intervenției, participanții au lucrat în colaborare la identificarea nevoilor și obiectivelor potențiale care trebuie abordate, precum și la definirea intrărilor necesare, a activităților care trebuie dezvoltate, a produselor rezultate, a rezultatelor preconizate pentru *"care vor fi necesare schimbări?"*, precum și a factorilor externi și a indicatorilor pentru monitorizare și evaluare.

Pas cu pas: rezultatele exercițiului practic de elaborare a unui cadru logic de intervenție

Cum să procedați?

- 1 Stabilirea unui obiectiv clar (nivelul de impact): în acest caz specific, obiectivul adaptării PAC la schimbările climatice ar trebui să fie axat pe reziliență. Aceasta include venituri agricole stabile în pofida șocurilor climatice, încurajarea peisajelor și ecosistemelor rezistente (cum ar fi solurile sănătoase și sistemele de apă protejate) și contribuția la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), chiar dacă adaptarea rămâne obiectivul principal.
- 2 Definiți acțiuni specifice pentru atingerea obiectivului. În acest caz, participanții au identificat mai multe acțiuni-cheie. Acestea au inclus stabilirea unui cadru instituțional pentru coordonarea părților interesate, crearea unei viziuni comune în rândul actorilor, promovarea abordărilor colective (de exemplu, cooperativele agricole, grupurile locale de

gestionare a apei) și punerea în aplicare a strategiilor de gestionare a riscurilor, inclusiv a instrumentelor financiare (asigurări, fonduri pentru secetă etc.). Ideea de a ne asigura că "nu emitem prea mult" a fost, de asemenea, evocată, făcând aluzie la beneficiile secundare ale atenuării. Aceste acțiuni reprezintă intrările și activitățile din cadrul logicii de intervenție.

- 3 Concentrați-vă asupra rezultatelor măsurabile (realizări și efecte): Această etapă este esențială pentru monitorizarea și evaluarea eficace. Exemplele discutate în timpul sesiunii au inclus: venituri stabile pentru agricultori, producție agricolă constantă în ciuda fenomenelor climatice extreme, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (dacă sunt vizate beneficii duble) și îmbunătățirea calității și cantității apei.

Matricea IOI și percepția privind utilitatea sa pentru următoarele planuri strategice PAC

Întrebarea adresată participanților, "*Cum ar putea fi utilă matricea IOI pentru statele membre în următorul plan strategic al PAC?*", a generat o serie de răspunsuri care au evidențiat **potențialul acesteia ca instrument strategic**, subliniind dimensiunile multiple ale aplicării sale, de la revizuirea și ajustarea intervențiilor la simplificarea complexității inerente a obiectivelor politice.

Printre principalele concluzii, s-a remarcat faptul că matricea IOI ar putea funcționa ca un instrument în "evaluarea intermediară", asigurând alinierea intervențiilor propuse la nevoile esențiale. Capacitatea sa de a simplifica vizualizarea complexității obiectivelor de politică a fost, de asemenea, apreciată, facilitând înțelegerea și analiza.

Participanții au remarcat, de asemenea, rolul său în simplificarea programării prin corelarea etapelor. A fost

evidențiat, de asemenea, potențialul său de a ajuta la evaluarea actualului plan strategic PAC, oferind o bază pentru propunerea de modificări, chiar dacă inițial limitate.

În cele din urmă, răspunsurile au sugerat că propunerile derivate din aplicarea matricei IOI ar putea contribui la intervenții mai ambițioase și de mai mare anvergură în noul plan strategic al PAC, orientând planificarea pentru perioada următoare.

Exercițiul pentru matricea IOI a fost conceput inițial pentru a explora trei scenarii distincte: concentrarea asupra protecției mediului și acțiunii climatice, echilibrarea dezvoltării socioeconomice și vitalității rurale. Cu toate acestea, din cauza constrângerilor de timp, discuția de grup s-a axat exclusiv pe primul subiect, legat de obiectivele climatice și de mediu.

Main objectives	Specific aspects raised w.r.t. these objectives	The specific policy instruments as defined by the CAP legislation (CAP 2023 - 2027)															
		Basic income support	Ethical/conditionality	Complementary redistributive income support	Young farmer support	Coupled support	Payments for small farmers	Sectoral support	Eco-scheme	Environmental and climate related commitments	Areas with natural or other constraints	Areas with specific constraints	Investment support	Generational renewal and new entrants	Risk management	Cooperation	Knowledge, advisors, dissemination
Specific Objective	Identified key challenge (e.g. based on SWOT)		●						●	●			●				
Support viable farm income and resilience	1. Farm income support																
	2. Risk management																
	3. Resilience																
	4. Investments (productive)																
	5. Entrepreneurship																
Competitiveness	6. Sustainable production (economic)																
	7. Transparency supply chain & demand																
	8. Knowledge and innovation																
Position of the farmer in the supply chain	9. Cooperation in supply chains																
	10. Short supply chains																
Climate	11. Livestock (ruminant)																
	12. Peat areas																
	13. Carbon sequestration																
	14. CO2 forest/LEAF																
	15. Climate adaptation																
Environment	16. Water management																
	17. Nitrate																
	18. Nutrients (other)																
	19. Plant protection																
Biodiversity	20. Sustainable soils																
	21. Species/habitats protection																
Generational renewal	22. Landscapes/ecosystem services																
	23. Young farmers																
Rural (social) policies	24. Bioeconomy																
	25. Rural area																
	26. Social cohesion																
Consumer concerns	27. Image/identity																
	28. Animal welfare																
	29. Circular agriculture																
	30. Food forests																

Provocări și nevoi pentru aplicarea matricei IOI

lipsită de provocări semnificative. Întrebările "*Ce provocări vedeți în aplicarea matricei IOI în țara dvs. și ce schimbări și de ce tip de sprijin ați avea nevoie pentru a o pune în aplicare?*" au evidențiat mai multe probleme-cheie, axate, în principal, pe **interacțiunea cu părțile interesate și pe gestionarea informațiilor**.

În primul rând, un participant a subliniat **potențialul de dezacord** între cunoștințele bazate pe dovezi și opiniile părților interesate, fiind necesar un mecanism robust pentru a integra diferite perspective, asigurând că deciziile sunt fundamentate atât pe date obiective, cât și pe experiența practică a celor implicați.

În ceea ce privește părțile interesate, a fost menționată, de asemenea, **obținerea de informații reprezentative și de feedback din partea tuturor sectoarelor**. Interesele diverse și eterogenitatea grupurilor implicate pot complica colectarea de informații complete și echitabile. Acest lucru are legătură directă cu o altă provocare: **coordonarea participării tuturor părților interesate**, un proces care necesită resurse și strategii specifice pentru a asigura o implicare eficientă și semnificativă. Un ultim punct este legat de provocarea **legată de colectarea de date relevante și de importanța definirii modului de implicare a părților interesate în acest proces**.

Etapele următoare

Sesiunea de formare a Academiei s-a încheiat cu o serie de pași următori, inclusiv faptul că materialele reuniunii și raportul privind principalele elemente discutate vor fi disponibile pe pagina evenimentului și pe canalul YouTube.

Toate prezentările și înregistrările sunt disponibile [pe pagina evenimentului](#).

Implică-te în proiect, [aici](#).

Sau înscrieți-vă la newsletter, [aici](#).

Noi module de formare ale Academiei vor fi publicate în viitorul apropiat, [aici](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

